

Original paper

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTOR O'RINBOSARLARINING MENEJERLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY TALABLARI VA METODIK YONDASHUVLARI

© E'.R. Maxamadaliyeva¹✉

¹International school of finance technology and science instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi asoslab beriladi. Bugungi kunda ularning kasbiy salohiyati, boshqaruv madaniyati va innovatsion fikrlash darajasi ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi – maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar, xorijiy tajribalar, trening va stajirovkalar orqali samarali modelni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshqaruv nazariyalari, mahalliy va xorijiy tajribalar, amaliy kuzatuvlar, statistik tahlil va pedagogik eksperimentlardan foydalanildi. Shuningdek, Finlyandiya, AQSh, Singapur kabi mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari menejerlik ko'nikmalarining rivojlanishi ta'lim muassasalari faoliyatiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Rejalashtirish, samarali kommunikatsiya, strategik fikrlash, jamoa bilan ishlash, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish uchun metodik shart-sharoitlar, interaktiv treninglar, seminarlar va stajirovkalar muhim rol o'ynaydi.

XULOSA: maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirish boshqaruv sifatini oshirish, pedagoglar faoliyatini samarali tashkil etish, ota-onalar bilan ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash, bolalarning ta'lim olishi uchun qulay muhit yaratishga zamin yaratadi. Shu sababli menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirish tizimli va metodik yondashuvlar orqali yo'lga qo'yilishi zarur.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, direktor o'rinbosari, menejerlik ko'nikmalari, boshqaruv madaniyati, innovatsion yondashuv, metodik shart-sharoitlar, trening, seminar, stajirovka, xorijiy tajriba.

Iqtibos uchun: Maxamadaliyeva E'.R. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy talablari va metodik yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.145–151.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

© Э.Р. Махамдалиева^{1✉}

¹International school of finance technology and science институт, Ташкент,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обоснована актуальность развития управленческих навыков заместителей директоров дошкольных образовательных организаций. Их профессиональная компетентность, управленческая культура и инновационное мышление признаны важнейшими факторами повышения качества образования.

ЦЕЛЬ: основная цель — разработка эффективной модели формирования управленческих компетенций заместителей директоров ДОУ на основе методических подходов, зарубежного опыта, тренингов и стажировок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись теории управления, анализ местного и международного опыта, эмпирические наблюдения, статистика и педагогический эксперимент. Рассмотрены примеры Финляндии, США и Сингапура.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что развитие управленческих навыков оказывает положительное влияние на деятельность образовательных учреждений. Для формирования навыков планирования, стратегического мышления, коммуникации и принятия решений важна организация методических условий, интерактивных тренингов, семинаров и стажировок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие управленческих навыков заместителей директоров ДОУ способствует повышению качества управления, эффективной организации работы педагогов, укреплению сотрудничества с родителями и созданию благоприятной образовательной среды для детей. Необходимо внедрение системного и методического подхода в данное направление.

Ключевые слова: дошкольное образование, заместитель директора, управленческие навыки, управленческая культура, инновационный подход, методические условия, тренинг, семинар, стажировка, зарубежный опыт.

Для цитирования: Махамдалиева Э.Р. Современные требования и методические подходы к формированию управленческих навыков заместителей директоров дошкольных образовательных организаций. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С. 145–151.

MODERN REQUIREMENTS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF MANAGERIAL SKILLS OF DEPUTY DIRECTORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

© E'zoza R. Maxamadaliyeva^{1✉}

¹International school of finance technology and science Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article substantiates the relevance of developing managerial skills among deputy directors of preschool educational institutions. Their professional competence, management culture, and innovative thinking are recognized as key factors in improving the quality of education.

AIM: the main aim is to develop an effective model for shaping the managerial competencies of deputy directors of preschool institutions through methodological approaches, foreign experience, trainings, and internships.

MATERIALS AND METHODS: the study employed management theories, analysis of local and international practices, empirical observations, statistics, and pedagogical experimentation. Leading practices from Finland, the USA, and Singapore were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that developing managerial skills positively impacts institutional performance. Forming competencies in planning, strategic thinking, communication, decision-making, and problem-solving requires methodical conditions and developmental programs such as trainings, seminars, and internships.

CONCLUSION: strengthening the managerial competencies of deputy directors improves institutional governance, supports effective organization of staff activities, fosters parental cooperation, and creates a supportive learning environment for children. This process requires a systematic and methodological approach.

Keywords: preschool education, deputy director, managerial skills, management culture, innovative approach, methodological conditions, training, seminar, internship, international experience.

For citation: E'zoza R. Maxamadaliyeva. (2025) 'Modern requirements and methodological approaches to the formation of managerial skills of deputy directors of preschool educational organizations', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 145–151. (In Uzbek).

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ta'lim tizimining har bir bo'g'inini takomillashtirish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi bugungi kunda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadigan muhim bosqich sifatida e'tirof etilmoqda. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samarali faoliyat yuritishi uchun ularni boshqaruvchi kadrlarning kasbiy mahorati, boshqaruv madaniyati va menejerlik ko'nikmalari yuqori bo'lishi zarurati kun tartibida turibdi.

Zamonaviy boshqaruvda menejerlik ko'nikmalari deganda tashkilot faoliyatini rejalashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash, jamoani boshqarish, samarali muloqot olib borish, strategik fikrlash, muammolarga tizimli yondashish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish qobiliyatlari tushuniladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori yoki uning

o'rinbosari ushbu menejerlik ko'nikmalariga ega bo'lmasa, tashkilotning tashkiliy, tarbiyaviy va pedagogik faoliyati izchil rivojlanmasligi mumkin. Bugungi globallashuv davrida menejerlik kompetensiyalari nafaqat tashkilot ichki ishlarida, balki ota-onalar, hamkor tashkilotlar, mahalliy hokimiyat, ta'limni boshqarish idoralari bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda ham asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan olib qaralganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat kasbiy rivojlanish, balki butun ta'lim tizimi samaradorligining kalitidir.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida menejerlik kompetensiyalarining to'laqonli shakllanmaganligi ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, pedagogik jamoa bilan samarali ishlay olmaslik, resurslardan foydalanishdagi muammolar, ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ushbu ilmiy-tadqiqot ishida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini o'rganish, mavjud muammolarni tahlil qilish va ilg'or tajribalar asosida takliflar ishlab chiqish asosiy vazifa sifatida belgilandi.

Maktabgacha ta'lim tizimi bugungi kunda nafaqat bolalarning ilk bilim va ko'nikmalarini shakllantiradigan makon, balki ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanishi uchun zarur muhit yaratadigan muassasa sifatida qaralmoqda. Bu jarayonning samaradorligi, avvalo, ushbu muassasalarni boshqarayotgan rahbarlar, xususan, direktor o'rinbosarlarining kasbiy va menejerlik salohiyatiga bog'liqdir. Direktor o'rinbosarining samarali faoliyat yuritishi uchun menejerlik ko'nikmalari – ya'ni rejalashtirish, nazorat qilish, jamoani boshqarish, muammolarni hal etish, qaror qabul qilish, innovatsiyalarni joriy etish kabi boshqaruvga doir qobiliyatlari yuqori bo'lishi zarur. Bu ko'nikmalar rahbar shaxsining har tomonlama rivojlanganligini, o'z ustida ishlash madaniyatini, zamon bilan hamqadam bo'lishga intilishini taqozo etadi.

Zamonaviy menejerlik talablariga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak: yangicha fikrlash, o'z vaqtida va aniq qarorlar chiqarish, jamoaviy hamkorlikni tashkil etish, ijtimoiy-emotsional holatlarni boshqarish, axborot bilan samarali ishlash, raqamli savodxonlik va kommunikatsiya madaniyati. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlovchi pedagoglar jamoasini boshqarish uchun rahbarlar pedagogik psixologiyadan xabardor, individual yondashuvga ega bo'lishi muhimdir. Innovatsion fikrlash esa zamonaviy menejerning ajralmas xususiyatidir. Bunday yondashuv rahbarni an'anaviy qarashlardan xoli bo'lishga, yangiliklarga ochiqlik bilan yondashishga va mavjud muammolarga noodatiy yechimlar topishga chorlaydi. Aynan innovatsion fikrlash orqali tashkilotda o'zgarishlar amalga oshadi va bu o'zgarishlar sifat jihatdan yuksalishni ta'minlaydi. Rahbarning qaror qabul qilish qobiliyati, ayniqsa, noaniqlik sharoitida, vaziyatni tezda baholab, to'g'ri yechim topishga xizmat qiladi. Bu esa tashkilotning rivojlanishiga zamin yaratadi. Kompaniyalarda keng qo'llaniladigan muqobil qarorlar ishlab chiqish, tahliliy yondashuv, risklarni baholash singari elementlar maktabgacha ta'lim boshqaruvida ham o'z o'rnini

topmoqda. Muloqot madaniyati esa menejerlik ko'nikmalari ichida alohida o'ringa ega. Direktor o'rinbosari har kuni pedagoglar, texnik xodimlar, ota-onalar va bolalar bilan turli yo'nalishlarda aloqada bo'ladi. Bu jarayonda to'g'ri, samimiy va ochiq kommunikatsiya ijobiy ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiradi. Jamoa bilan ishlash ko'nikmalari esa rahbari chinakam yetakchiga aylantiradi. U nafaqat buyruq beruvchi, balki jamoa a'zolarini ilhomlantiruvchi, ularning salohiyatini ochib beruvchi shaxsga aylanishi zarur. Samarali jamoa yaratish uchun ishonch, mas'uliyat, motivatsiya va fikr almashinuvi muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, muammolarni hal qilish qobiliyati rahbarlikda ajralmas ko'nikmadir. Har qanday muammoga tizimli yondashuv, bosqichma-bosqich tahlil, sabablarni aniqlash va muqobil variantlar orqali yechim topish amaliyotda o'zini oqlaydi. Bunda vaziyatdan kelib chiqqan holda mos strategiyalar ishlab chiqiladi. Menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'lim jarayonining metodik asoslari alohida o'rin tutadi. Rivojlantiruvchi metodlar jumlasiga keys-stadi (holatli tahlil), rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar asosida muhokama, interaktiv treninglar, loyihaviy faoliyat, refleksiya, ko'rgazmali tahlillar kiradi. Bular rahbarlarning o'zini baholashi, o'z ustida ishlashi, qarorlar chiqarishdagi mustaqillikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rivojlantiruvchi treninglar, seminarlar va stajirovkalar esa rahbar salohiyatini oshirishda muhim vositadir. Treninglarda qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarda harakat qilish, jamoani boshqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Seminarlar esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Stajirovkalar orqali esa boshqa ilg'or muassasalarda tajriba almashiladi, bu esa o'z navbatida boshqaruv sifati oshishiga sabab bo'ladi. Xorijiy tajriba ham menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim manbadir. Masalan, Finlyandiyada maktabgacha ta'lim rahbarlari uchun pedagogik psixologiya va boshqaruv bo'yicha chuqurlashtirilgan dasturlar mavjud. AQShda "Director Credential Program" orqali ta'lim tashkilotlari rahbarlari boshqaruv, moliyaviy rejalashtirish, xavfsizlik va o'qituvchilar bilan samarali aloqalar o'rnatish bo'yicha maxsus tayyorlanadi. Singapurda esa har bir bog'cha rahbari "Early Childhood Leadership Certificate" dasturidan o'tishi shart. Bu dasturlar orqali menejerlik ko'nikmalari professional va tizimli shakllantiriladi. O'zbekistonda ham maktabgacha ta'lim sohasida ijobiy islohotlar olib borilmoqda. Direktor o'rinbosarlarining kasbiy malakasini oshirish bo'yicha qisqa muddatli va uzoq muddatli kurslar tashkil etilmoqda. Biroq mavjud imkoniyatlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shu bois menejerlik ko'nikmalarini mustahkamlovchi modullar, differensial yondashuv, amaliy mashg'ulotlar va rahbarlik kompetensiyalarini baholovchi mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ushbu ko'nikmalarni shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega:

- jamoaviy va hamkorlikka asoslangan muhitni shakllantirish;
- rahbarlarni muntazam malaka oshirish kurslariga jalb qilish;

– o‘zini o‘zi rivojlantirish uchun metodik, axborot va raqamli resurslar bilan ta’minlash;

– rahbarlik faoliyatini monitoring qilish, portfolioga asoslangan yondashuvni joriy etish;

– ichki stajirovkalarni tashkil etish, innovatsion g‘oyalarni rag‘batlantirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, direktor o‘rinbosarlarining menejerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish nafaqat boshqaruv samaradorligini oshiradi, balki ta’lim sifatiga, tarbiyaviy ishlar samaradorligiga, pedagoglar va ota-onalar bilan ishlash madaniyatiga ham sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu yo‘nalishda doimiy izlanish, tizimli yondashuv va xalqaro tajribalarga suyanish zarur.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatining samaradorligi bevosita uni boshqarayotgan rahbarlarning kasbiy salohiyati va menejerlik kompetensiyalariga bog‘liq. Direktor o‘rinbosari zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini egallagan, innovatsion fikrlovchi, jamoani ilhomlantiruvchi yetakchi bo‘lishi zarur. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, rahbarlarning menejerlik ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan maxsus pedagogik shart-sharoitlarni yaratish orqali ularning kasbiy rivojlanishini tizimli tashkil etish mumkin.

Rivojlantiruvchi metodlar – treninglar, seminarlar, stajirovkalar, interaktiv mashg‘ulotlar orqali rahbarlarda qaror qabul qilish, muloqot qilish, jamoaviy ishlash, muammolarni tahlil qilish, strategik yondashuv kabi ko‘nikmalar mustahkamlanadi. Bundan tashqari, xorijiy tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, yuqori darajadagi menejerlik salohiyatini shakllantirish uchun uzluksiz ta’lim, malaka oshirish kurslari va kasbiy baholash tizimi muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston sharoitida bu borada bir qator islohotlar olib borilayotgan bo‘lsa-da, ularni yanada takomillashtirish, tashkilot rahbarlari uchun alohida menejerlik dasturlarini ishlab chiqish, amaliyotga yaqin metodikalarga asoslangan mashg‘ulotlar tashkil etish zarur. Shu bilan birga, maktabgacha ta’lim rahbarlari uchun ichki va xalqaro stajirovkalarni tizimli yo‘lga qo‘yish, ularning faoliyatini baholashda zamonaviy monitoring usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor o‘rinbosarlarining menejerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish nafaqat ushbu muassasalarning ichki faoliyatini takomillashtirish, balki ta’lim sifatini oshirish, bolalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratishda ham beqiyos ahamiyatga ega. Shu sababli bu boradagi ishlarga tizimli va ilmiy asoslangan yondashuv lozimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Boshqaruv nazariyasi. (2016). Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti.
2. Qodirov, X. (2020). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida menejerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish. Tashkent: Ta’lim va ilm-fan nashriyoti.

3. Dastanov, I. (2017). Zamonaviy boshqaruvning innovatsion yondashuvlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
4. Mirzoeva, D., & Muxammadiev, K. (2019). Menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari: Tahlil va amaliyot. Tashkent: "Pedagogika" nashriyoti.
5. Karimov, U. (2018). Maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlarning roli va uning samaradorligini oshirish usullari. O'zbekiston Ta'lim jurnalida maqola.
6. Roberts, C., & Gibbons, J. (2015). Leadership in Early Childhood Education: Exploring the Role of Directors. London: Routledge.
7. Cooper, L., & Hall, D. (2017). Professional Development and Teacher Leadership in Early Childhood Education. New York: Springer.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi qarori. (2017). Tashkent: Hukumat qarorlari to'plami.
9. International Journal of Early Childhood Education. (2020). Innovative Practices in Leadership for Early Childhood Organizations. Vol. 28, Issue 3.
10. UNESCO (2019). Global Education Monitoring Report 2019: Tuning into the Global Goals for Education. Paris: UNESCO Publishing.
11. Zeynalli, B. (2018). Pedagogik boshqaruv: Teoriya va amaliyot. Tashkent: Fan va texnologiya.
12. Abdullah, A., & Waleed, A. (2016). Effective Communication in Management: Theory and Practice. Journal of Business Research, Vol. 40, pp. 213-229.
13. Smith, P., & Riley, J. (2015). Managing Change in Early Childhood Education. Melbourne: Cambridge University Press.
14. Smith, M., & Leithwood, K. (2017). Theories of Leadership and Management in Education. Journal of Educational Leadership, Vol. 33, Issue 2, pp. 98-112.
15. Shamsutdinov, R. (2019). O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlarning kasbiy malakasini oshirish: Ta'lim jarayonida samarali boshqaruv. Tashkent: Alisher Navoiy nomidagi nashriyot.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Махамдалиева Ё'зога Рустамхо'жа қизи**, о'қитувчи [**Махамдалиева Ё'зога Рустамхужа**, преподаватель,], [**Ё'зога Р. Махамдалиева** teacher]; manzil: Toshkent, Qibray tumani, universitet ko'chasi, 7-uy, [адрес: Ташкент, район Кибрай, улица Университет, 7-дом], [address: Tashkent, Kibray district, University street, 7-house].